

Izatillo Omonov

Namangan davlat universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti “Tarix”
kafedrası katta o‘qıtuvchısı

E-mail:

omonovizatillo@gmail.com

FARG‘ONA VODIYSIDA AVIATRANSPORT TIZIMI: TARIXIY TAJRIBA VA ZAMONAVIY TARAQQIYOT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18848918>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda Farg‘ona vodiysida fuqaro aviatsiyasining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari tarixiy manbalar hamda rasmiy hujjatlar asosida tahlil etilgan. XX asrning 30-yillaridan boshlab hududda dastlabki aeroportlarning tashkil etilishi, urush yillari va undan keyingi davrda harbiy hamda fuqarolik aviatsiyasi infratuzilmasining rivoji, 1960–1980-yillarda aerovokzallar va uchish-qo‘nish yo‘laklarining modernizatsiyasi, shuningdek, mustaqillik yillarida milliy aviakompaniya tizimining shakllanishi yoritilgan. Tadqiqotda Namangan, Andijon, Farg‘ona va Qo‘qon aeroportlarining tarixiy taraqqiyoti, xalqaro reyslar yo‘lga qo‘yilishi, “Sharqiy” hab loyihasi hamda So‘x aeroportining ochilishi kabi jarayonlar mintaqa transport-logistika salohiyati nuqtai nazaridan baholangan. Shuningdek, aviatsiya infratuzilmasining iqtisodiy integratsiya, migratsiya jarayonlari va turizm rivojiga ta’siri ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Farg‘ona vodiysi, fuqaro aviatsiyasi, aeroport, aerovokzal, uchish-qo‘nish yo‘lagi, “O‘zbekiston havo yo‘llari”, Sharqiy

hab, Namangan aeroporti, Andijon aeroporti, So‘x aeroporti, aviatransport infratuzilmasi, xalqaro reyslar, modernizatsiya, logistika, turizm.

Kirish. Fuqaro aviatsiyasi XX asrda dunyo transport tizimining ajralmas qismiga aylangan bo‘lib, u hududlararo iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni rivojlantirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘ldi. O‘zbekiston hududida, xususan, Farg‘ona vodiysida aviatsiya infratuzilmasining shakllanishi va rivojlanishi mamlakatning umumiy transport siyosati hamda mintaqaviy taraqqiyot jarayonlari bilan chambarchas bog‘liqdir.

Farg‘ona vodiysi geografik joylashuvi, aholi zichligi va iqtisodiy salohiyati bilan respublikaning muhim hududlaridan biri hisoblanadi. Tog‘li relyef va transport kommunikatsiyalarining murakkabligi sharoitida havo transporti mintaqa hayotida alohida ahamiyat kasb etgan. Shu bois XX asrning 30-yillaridan boshlab vodiya fuqaro aviatsiyasi bosqichma-bosqich yo‘lga qo‘yilib, dastlabki aeroportlar tashkil etilgan. Sovet davrida aviatsiya infratuzilmasi asosan harbiy-strategik ehtiyojlardan kelib chiqib rivojlantirilgan bo‘lsa-da, keyinchalik fuqarolik tashuvlari kengayib, Namangan, Andijon va Farg‘ona aeroportlari yirik transport markazlariga aylandi. Mustaqillik yillarida esa aviatsiya sohasida tub islohotlar amalga oshirilib, milliy aviakompaniya tashkil etildi, xalqaro yo‘nalishlar kengaydi hamda zamonaviy aeroport majmualari barpo etildi.

Asosiy qism. Farg‘ona vodiysida fuqaro aviatsiyasining yo‘lga qo‘yilishi XX asrning 30 yillariga to‘g‘ri keladi. Toshkent – Farg‘ona havo yo‘lining ishga tushirilishi O‘zbekiston SSRda birinchi besh yillik (1928 – 1932) rejasi davomida amalga oshirilgan [1. 19] 1934-yilda dastlab Qo‘qonning Chorsu maydoniga samolyot kelib qo‘ngan [10; 61] Farg‘ona vodiysida dastlabki aeroportlar tashkil etildi. Xususan, 1936-yilda O‘zbek – Tojik Fuqaro Havo floti boshqarmasiga tegishli aeroportlar ichida Andijon aeroporti bor edi, ammo faqat harbiy uchuvchilar tomonidan foydalanilgan [2; 199]. Farg‘ona vodiysidagi dastlabki fuqarolik aeroporti Farg‘ona shahrida 1938-yilda tashkil topgan. Aeroportda asosan, PO-2 samolyoti pochta, yuk va yo‘lovchilarni tashish bilan birga sog‘liqni saqlash

maqsadidagi parvozlarni ham bajargan. XX asrning 40- yillarida Farg'ona vodiysida O'sh, Farg'ona aeroportlari eng yirik yuklarni qabul qiluvchi va jo'natuvchi maskan hisoblangan.[3; 52]

1941-yil noyabr oyida Farg'ona – Andijon – Namangan – Qo'qon – Farg'ona halqasi bo'ylab samolyotlarda yuk tashishi bo'yicha havo liniyasi ochish rejasi tufayli Namangan aeroporti uchun kursantlar aerodromiga yer ajratilgan. Namangan mahalliy aerodromida 1945-yilda Po-2 samolyotlari uchish-qo'nishi uchun shibbalangan yo'l ochildi.[7; 5] 1949-yil 14-martdagi Farg'ona oblasti Ijroiya qo'mitasining qarori bilan, Namangan aeroportida yo'lovchilar kutish xonasi kengaytirildi, radio va telefon aloqalari bilan jihozlandi. Shuningdek, 1950-yildan Toshkent – Namangan shaharlari o'rtasida Li-2 samolyoti yo'lga qo'yildi.

Andijon aeroporti SSSR Harbiy vazirining 1950-yil 23-dekabrda buyrug'iga binoan 1954-yil aerodrom havo hujumidan mudofaa aviatsiyasini joylashtirish uchun qurilgan, 1954-yil noyabrdan aerodrom 9-gvardiya qiruvchi aviatsiyasi bazasi hisoblangan.

Qo'qon birlashgan aviabirlashmaga tegishli eskadriliya 1960-yillarda Namanganga o'tkazilib maxsus Namangan aviaeskadriliyasiga aylandi. Shu davr mobaynida Andijon aeroporti Farg'ona vodiysidagi yirik havo transporti markaziga aylandi, yo'lovchilar xizmat ko'rsatish sifati oshirildi. Aeroportda terminal qurildi, keng va shinam kutish joylari barpo etildi. Uchuvchilar uchun mehmonxona va milliy taomlari oshxonasi ishga tushirildi.[13; 11] 1963-yil 21-oktyabrdagi buyrug'iga asosan, Farg'ona aeroportining yangi aerovokzali ishga tushirildi va qayta ta'mirlanib. 1965-yildan boshlab Farg'ona aeroportining xalqaro yo'llarda II – 18, mahalliy yo'llarida esa An – 24 va Yak – 40 samolyotlari xizmat qila boshladi. 1968-yil 2-iyulda II – 18 samolyotlari Moskvani Farg'ona bilan to'g'ridan-to'g'ri qatnovlar bilan bog'ladi. Shu bilan birgalikda Andijon aeroporti ham II – 18 samolyotlarini xizmat qila boshladi. Namangan aeroportida 1970-yilda asfalt-beton bilan shibbalangan uchish qo'nish yo'llari qurildi. Namangan, Qo'qon, kabi shaharlardagi aeroportlarda An – 24 samolyotlari uchun sun'iy qoplamali uchish-qo'nish yo'laklari barpo

etildi. Natijada, An-24 samolyotlarining qatnovi yoʻlga qoʻyildi.[7; 11] Asosan Namangan aviaeskadriliyasi chorvachilik mahsulotlari tashishni An – 24 havo transporti orqali amalga oshirilgan.

1974-yilda Qoʻqon birlashgan aviaotryadining kengayishi, xizmat turlarining koʻpayishi bilan Ka – 26 vertolyotlari olib kelindi. Shuningdek, qoʻqonlik uchuvchilar PO – 2 samolyotlarda vodiyning uch oblastiga xizmat koʻrsatgan.[9; 59]

Oʻzbekiston aeroportlarida 1971 – 1975-yillarda sunʼiy qoplamali uchish-qoʻnish yoʻlaklari qurildi, natijada Qoʻqon, Guliston, Moʻynoq, Namangan, Qoʻngʻirot, Toʻrtkoʻl kabi manzillarda uchish-qoʻnish xavfsizligi shirilib, mahalliy havo liniyalarida samolyot qatnovlarining muntazamligi bir qator aeroportlarda yaxshilandi.

1977-yilda Qoʻqon aeroportiga yangi uchish-qoʻnish yoʻlagi va zamonaviy inshootlar barpo etilgan. Ushbu aeroport 1999-yildan Mudofaa vazirligi qaramogʻiga oʻtganligi sababli oʻz faoliyatini toʻxtatdi.

1980-yildan yoʻlovchilarga xizmat koʻrsatish madaniyatini oshirish maqsadida Namangan va Andijon shaharlarida zamonaviy aerovokzal komplekslari qurilib, foydalanishga topshirildi.[12; 6]

1982-yilga kelib Andijon aeroporti hududida yangi aviavokzal kompleksi ishga tushirildi. Uchish-qoʻnish yoʻllari uzaytirildi, natijada TU – 154 avialaynerlarini qabul qila boshladi. Andijon havo yoʻllari orqali Toshkent, Moskva, Leningrad kabi shaharlari, shuningdek, Kavkaz va Qrim bilan bogʻlandi.[8; 610] Andijon aeroportidan mahalliy reyslar Toshkent, Samarqand, Qarshi, Nukus, Buxoro, Urganch, Termiz, va Jizzax shaharlariga amalga oshirilgan edi.

1984-yilda Namangan aeroportiga zamonaviy havo laynerlariga xizmat qiluvchi uchish va qoʻnish maydoni ishga tushirildi, aeroport barcha tipdagi havo transportlarini qabul qilish imkoniyatiga ega boʻldi. 1984-sentabr oyida boshlab “TU-124” samolyoti qoʻndi. Natijada, yuk tashish koʻlami, ayniqsa “meva-sabzavot” reyslari koʻpaydi. Oʻrta Osi respublikalaridagi shaharlar bilan birga Rossiya Federatsiyasining Moskva, Yekaterinburg, Ufa, Simferopol, Novosibirsk, Magadan, Norilsk,

Yakutsk, Krasnoyarsk va Mirniy, Ukrainaning Kiyev shahri bilan muntazam aviaaloqa yo‘lga qo‘yilgan. 1988-yilda Farg‘ona oblastining hozirgi aviakompleks majmui ishga tushirilgan.[10; 4]

Sovet hokimiyati yillarida Andijon va Namangan aeroportlari qurilishida asosan harbiy aviatsiya uchish-qo‘nish imkoni ustuvor maqsad qilib qo‘yilgan edi. Shu asnoda aeroportlar qurilishida mutaxassislar tomonidan yer usti transport tizimi, fuqaro havo aviatsiyasiga bog‘liq ekanligi muhim omil sifatida qaralgan

1990-yilga kelib O‘zbekistonning ko‘plab aeroportlarida samolyot texnik bazalariga joy qolmadi. Avval qurilgan binolardan boshqa maqsadda foydalanilishi samolyotlarga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatdi. Namanga aeroport esa rekonstruksiya muhtoj edi. Havo transportida yuklash, tushirish, qayta ishlash bilan bog‘liq jaranlarni mexanizatsiyalash darajasi 40 foizni tashkil etib, qo‘l mehnatining ulushi yuqori edi. Bu muammolar yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish sifati va madaniyatiga jiddiy salbiy ta‘sir ko‘rsatdi.

Istiqlolning ilk yillarida O‘zbekiston iqtisodiyotining ko‘plab tarmoqlari og‘ir holatlarni boshdan kechirdi. Bu bevosita aviatransport sohasi uchun ham taalluqli bo‘lib, bu borada samolyot parklarini kengaytirish hamda sohani to‘liq zamonaviylashtirish muammosi turar edi. Ma‘muriy-buyruqbozlik tizimdan bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlash uchun malaka va ko‘nikmalarni hosil qilishning o‘ziga xos muammolari ham mavjud edi. Jahon bozorida o‘z o‘rniga ega bo‘lishning yetarli muammolari bo‘lib, avvalo, zamonaviy infratuzilma tajribasiga ega bo‘lish masalasi ko‘ndalang bo‘lib turar edi. Aviatsiya xizmati xodimlari oldida aviatsiya vositasida yuk va yo‘lovchi tashish yuzasidan kuchli raqobatga ega jahon aviakompaniyalari bozorida o‘z o‘rnini topishning muammolarini hal qilish lozim vazifalardan biriga aylandi.

1992-yil 28-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston havo yo‘llari” milliy aviakompaniyasini tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmoniga binoan, Toshkent birlashgan aviaotryadi “O‘zbekiston havo yo‘llari” Milliy aviakompaniyasiga aylantirildi.

O‘zbekiston Respublikasi milliy aviakompaniyasi rahbariyatining buyrug‘iga bo‘yicha to‘rtinchi toifali samolyotlar va vertoltlarning ishlashini ta‘minlaydigan tog‘ aerodromlari ro‘yxati tasdiqlanib, mazkur ro‘yxatga Farg‘ona vodiysidagi Namangan, So‘h, Farg‘ona aeroportlari ham kiritildi. Bevosita vodiydagi Qo‘qon, Namangan, Andijon, Farg‘ona aeroportlari esa, uchish reyslarini bajarish uchun majburiy sanalgan tog‘ aerodromlari sifatida ro‘yxatga kiritildi.[6; 26] 1992-yilda qilingan ishlar natijasiga asoslanib, “O‘zbekiston havo yo‘llari” milliy aviakompaniyasi Direksiyasi va Kasaba uyushma Markaziy qo‘mitasi o‘rtasida tarmoq tarif kelishuvi kuchga kirishi munosabati bilan 1993-yil 1-apreldan boshlab, O‘zbekiston Respublikasidagi aeroportlar toifalarga bo‘linib undan Andijon, Namangan va Farg‘ona aeroportlari – 4-toifa, Qo‘qon aeroporti – 5-toifaga ajratildi.

O‘zbekiston Respublikasi hukumati dunyo mamlakatlari integratsiyasi bo‘yicha har taraflama keng ko‘lamli dasturlarni amalga oshirdi. Dunyoning ko‘p davlatlari O‘zbekistonga biznesni rivojlantirish sohasida ham turizmni rivojlantirish sohasida qiziqish bildirib kelyapdi. Bu dasturning muhim yo‘nalishlaridan biri “O‘zbekiston havo yo‘llari” Milliy aviakompaniyasining xorijiy davlatlar bilan xalqaro havo aloqalarini amalga oshirish hisoblanadi. Xususan, 1996-yil 14-fevral kuni Toshkentda O‘zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi fuqaro aviatsiyasi vakillari o‘rtasida muzokaralar bo‘lib o‘tdi. Imzolangan kelishvuga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi aviakompaniyalari Rossiya Federatsiyasi hududidagi Moskva, Sankt-Peterburg, Qozon, Novosibirsk, Rostov-Don, Samara, Xabarovsk, Sochi, Yekaterinburg, Krasnoyarsk, Chelyabinsk, Volgograd, Ufa, Tyumen, Krasnodar shaharlarga parvozlar amalga oshirishi mumkinligi belgilandi. Rossiya Federatsiyasining aviakompaniyalari esa O‘zbekiston Respublikasi hududidagi Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg‘ona, Andijon, Namangan, Urganch, Nukus, Termiz, Qarshi, Qo‘qon, Navoiy, Shahrizabz shaharlariga parvozlar amalga oshirishi mumkin edi.[5; 13]

O'zbekiston Respublikasini Vazirlar Mahkamasining ruxsati bilan Samarqand shahrida 1996-yil 1-4 oktabr kunlari Jahon Aeroportlari Assotsiatsiyaining Xalqaro Seminari o'tkazildi. Bundan maqsad aviokompaniyalar aeroportlar xalqaro turistik tashkilotlar o'rasida partnerlik aloqalarini o'rnatish va mustahkamlash maqsadida o'tkazildi.[4; 162]

O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyat hokimining 1996-yil 26-avgustdagi 1061/1 sonli buyrug'i. Respublika Prezidentining 1995-yil 2-iyun 213-sonli "Buyuk ipak yo'lini tiklashda O'zbekiston Respublikasining ishtirokini avj oldirish va respublikada xalqaro turizmni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmonini bajarilishini ta'minlash bo'yicha viloyat hokimining 1995-yil 11-avgust 190-sonli qarori qabul qilindi va tadbirlari ishlab chiqildi.

"O'zbekturizm" milliy kompaniyasi "Farg'onaturist" xissadorlik jamiyati, viloyat hokimligining madaniyat ishlari boshqarmasi, Xalqaro "Oltin meros" jamgarmasi, viloyat o'lkashunoslik muzeyi, Shahar va tuman hokimliklari tomonidan Buyuk ipak yo'lini tiklash, turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha, Prezident farmoni, hukumat hamda viloyat hokimligi qarori asosida tadbilar ishlab chiqdilar va amalga oshirmoqdalar.

Vazirlar Mahkamasi xuzuridagi turizmni rivojlantirish bo'yicha idoralararo kengashning navbatdagi yig'ilishi Farg'ona shahrida o'tkazilidi, Turizmni rivojlantirish bo'yicha ijobiy ishlar amalga oshirildi,shu bilan birgalikda bir muncha muammolar bore di.

"Buyuk ipak yo'lini tiklashda O'zbekiston Respublikasining ishtirokini avj oldirish va respublikada xalqaro turizmni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni qabul qilingandan so'ng xorijiy sayyohlarni Respublikamizga Qirg'iziston Respublikasining O'sh viloyati tomonidan Farg'ona viloyatiga chet ellik mehmonlarni kelishi ko'paydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004-yilning 17-sentabrda Namanganga tashrifi jog'ida "Namangan" aerovokzalini rekonstruksiya

qilish bo'yicha ko'rsatma beradi. O'zbekiston Respublikasi Investisiya dasturiga asosan "Namangan" aerovokzali rekonstruksiya obektiga buyurtmachi etib "O'zbekiston havo yo'llari" milliy aviakompaniyasi belgilandi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 30-noyabrdagi 560-sonli qaroriga asosan Namangan aerovokzali rekonstruksiyasi 2005-yil investisiya dasturiga kiritildi, 1-bosqichi uchun 500 mln. so'm mablag' ajratildi hamda pudratchi tomondan ushbu mablag'lar to'la o'zlashtirildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2005-yil 8-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasining investisiyasi dasturi tog'risida" PQ-216-sonli qaroriga asosan 2006-yilda "Nmangan" aerovokzali rekonstruksiyasi uchun 500 mln. so'm mablag' ajratilidi, 2006-yilda 044,7 mln. so'mlik qurilish-montaj ishlari bajarildi. [4; 165] Andijon aeroporti 2000-yillardan keyin ko'plab ishlar amalga oshirildi, aeroport binosi tamirdan chiqarildi, zamon talablarga javob bera olaydiga xolatga keltirildi, Xodimlarining ish sharoiti yaxshilandi, Mehnatni muxofaza qilish dam olish va boshqa xonalar zamon talablari darajasida ta'mirlandi. Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish erishildi, Bu ishlarni asosan "O'zbekiston havo yo'llari" ko'magida amalga oshirildi. 2008-yilda Andijon aeroportidan xaftasiga o'n ikkita resys amalga oshirilgan shundan to'qqiztasi Rossiyaga amalga oshirilgan. Ya'ni Moskva shahriga 5 ta Novosibirsk, Tyumen, Krasnoyarsk va Omskka bittadan parvoz amalga oshirilgan. 2008-yilning birinchi choragida qayd etilgan iqtisodiy ko'rsatkichlar yaxshi natijaga erishilgan. Shu davr ichida Andijon aeroportidan 206 ta havo kemasi uchirilgan 12 ming 558 yo'lovchi manziliga yetkazib qo'yildi. 2007-yil birinchi choragida 188 ta reys bajarilib 8 ming 363 nafar kishiga xizmat ko'rsatilgan. Bundan tashqari Andijon aeroportidan to'rt ming nafardan ziyod kishi tranzit orqali o'tkazilgan.

Andijon aeroportining ma'muriyati havo kemalarini qabul qilish va uchirish imkoniyatlarini kengaytirish va reyslar ko'paytirish ishlarni amalga oshirdi. 2008-yil boshilab Andijon-Moskva yo'nalishlari tashkil etilgach xalqaro reyslar soni oshdi.

2008-yillardan boshlab Andijon aeroport parkini yaxgilash uni zamonaviy samolyotlar bilan to'ldirish borasida ko'plab ishlar qilindi. Andijon aeroportidan 206 ta havo kemas uchirilgan bo'lsa, shuning 191 tasi "Tu-154" rusumli samolyotlarda amalga oshirildi, qolgan 15 tasini "An-24" va "Yak-40" samolyotlarida amalga oshirildi. yo'lovchi o'rinlari to'laligi 93,9 foiz tashkil etgan.[15; 5]

O'zbekiston havo yo'llari MAK korxonalarida ishlab chiqarishlarni yana-da rivojlantirish, shuningdek, yo'lovchilar va mijozlarga xizmat ko'rsatishni takomillashtirish maqsadida O'zbekiston havo yo'llari Milliy aviakompaniyasining Toshkent savdo-ishlab chiqarish firmasi negizida uning Namangan, Farg'ona, Qo'qon, Andijon, shaharlaridagi filiallari tashkil etildi. Unga ko'ra, aerovokzallarda joylashgan restoranlar, kafelar, bufet, do'konlar, maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari shu filiallar ixtiriga o'tkazildi.

Shuningdek, tizimda qo'shimcha daromadlarni topish maqsadida filial tarkibida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash, turizm, umumiy ovqatlanish, savdo sohalari tashkil etildi.[14; 52]

"O'zbekiston havo yo'llari" MAK tizimining to'rtinchi toifadagi, "zaxira aeroporti" bo'lgan Namangan aeroporti 2012-yilga kelib Il – 76, Boeing – 767, Boeing – 737, A – 310, A – 319, A – 320, A – 321, Tu – 214, Tu – 154, Tu – 134, PJ – 85, Il – 114, An – 12 singari og'ir yuk va yo'lovchi tashuvchi havo kemalarini qabul qila oladigan bo'ldi.[16; 4]

"O'zbekiston havo yo'llari" milliy aviakompaniyasida uchish va qo'nishga tayyorlash, uni tashkil qilish uchun Il – 114 samolyotida o'quv tayyorgarlik ishlari Namangan aeroportida olib borildi. 2021-yilgacha "Ўзбекистон ҳаво йўллари" Milliy aviakompaniyasi va MDH davlatlarining boshqa aviakompaniyalari samolyotlari uchun Namangan xalqaro aeroporti muqobil aerodrom bo'lgan. Farg'ona vodiysidagi ikkita aeroport – Namangan va Farg'ona shaharlari xalqaro aeroportlari hududida "Sharqiy" habni tashkil etish bo'yicha 2021-yilda "O'zbekiston havo yo'llari" Milliy aviakompaniyasini qaror qabul qilindi.

2022-yil 30-yanvar kuni O‘zbekiston Transport vazirligi ko‘magida “O‘zbekiston havo yo‘llari” va Uzbekistan Airports kompaniyalarining qo‘shma loyihasi bo‘lgan „Sharqiy“ hab yo‘lga qo‘yildi. Loyiha Rossiyaning 9 shahriga Moskva, Orenburg, Omsk, Ufa, Samara, Krasnodar, Yekaterinburg, Irkutsk va Perm shaharlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri arzon reyslarni amalga oshirishni nazarda tutadi “O‘zbekiston havo yo‘llari” Milliy aviakompaniyasi tomonidan “Sharqiy” hab tashkil etilishining asosiy maqsadi – Farg‘ona vodiysidan talab yuqori bo‘lgan yo‘nalishlar bo‘yicha parvoz qilish uchun shart-sharoitlar yaratish hisoblanadi. Loyihaga ko‘ra, aviakompaniya mintaqadan Rossiya Federatsiyasi va Farg‘ona vodiysi aholisi orasida mashhur bo‘lgan uzoq xorij shaharlariga yo‘nalish tarmog‘ini kengaytirish maqsadida Namangan va Farg‘ona shaharlarining xalqaro aeroportlaridan foydalanadi.

Milliy aviakompaniyaning Uzbekistan Airways Express havo kemalarida Full Economy (to‘liq iqtisodiy sinf) tamoyili asosida Namangandan Moskva, Perm, Samara, Omsk, Orenburg, Irkutsk, Krasnodar va Yekaterinburgga to‘g‘ridan-to‘g‘ri muntazam aviaqatnovlarni amalga oshirishni boshladi. Ilk parvoz 2022-yilning 30-yanvar kuni Namangan-Perm yo‘nalishida amalga oshirildi. Ushbu reysda "O‘zbekiston havo yo‘llari"ning Airbus A320 samolyoti 174 nafar yo‘lovchini Rossiyaning Perm shahridagi xalqaro aeroportga yetkazdi 31-yanvar kuni esa Namangandan Moskva va Orenburgga parvozlar qilindi

“O‘zbekiston havo yo‘llari” Milliy aviakompaniyasi Farg‘ona vodiysi bo‘ylab bir qator yo‘nalishlar bo‘yicha aviachiptalar narxini 30 foizga pasaytirdi. Narxlar pasayishiga samolyotdagi o‘rindiqlar sonining ko‘payishi va xizmat ko‘rsatish (oziq-ovqat, bagaj) xarajatlarining kamayishi hisobiga erishildi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan xalqaro aeroportini modernizatsiya qilish loyihasi bilan tanishdi. Farg‘ona vodiysidan mamlakatimiz vohalariga dovon orqali o‘tiladi. Poyezd qatnovlari hamma yo‘nalishlarda ham emas. Shu bois mazkur aeroport infratuzilmasini

yangilashni hayotning o'zi taqozo qilmoqda. Bu tadbirkorlik, transport xizmatlari va turizm rivojiga katta turtki beradi.

Loyiha doirasida yuk terminali, keytering, yonilg'i quyish majmuasi va boshqa xo'jalik binolari qurilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, aeroportning yo'lovchi terminali quvvati soatiga 1 ming nafarga yetkaziladi. Yuk terminali tadbirkorlik, eksport va tranzit salohiyatini oshiradi.

Shu bilan birga, maxsus servis texnikalari parki yangilanadi. Bu istalgan turdagi samolyotlarni qabul qilish va ularga xizmat ko'rsatish imkonini yaratadi.

Davlatimiz rahbari aeroportning samaradorligini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Mahalliy va xalqaro reyslarni ko'paytirish, logistika imkoniyatlaridan to'la foydalanish zarurligini ta'kidladi. Chiptalar narxini aholiga qulay qilish asosiy vazifa etib qo'yildi.

Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi aeroport 2021-yilning 1-noyabr kuni ochilgan. Aeroportning umumiy maydoni 7 gektarni tashkil etadi. Aeroport majmuasining uchish va qo'nish maydonchasining uzunligi 700 metr va eni 100 metrni tashkil etadi. Aviaqatnovlarni O'zbekistondagi Humo Air aviakompaniyasining An-2 samolyoti hamda "O'zbekiston havo yo'llarining" "Uzbekistan Helicopters" MChJga qarashli MI-8 vertolotlari amalga oshiradi. So'x aeroportiga ilk parvoz Farg'ona xalqaro aeroportidan „Humo Air“ aviakompaniyasiga qarashli An-2P yo'lovchi tashish samolyotida amalga oshirilgan.[17; 1]

Xullosa Farg'ona vodiysida fuqaro aviatsiyasi tizimining shakllanishi XX asrning 30-yillaridan boshlab bosqichma-bosqich rivojlandi. Dastlab Toshkent – Farg'ona havo yo'lining ishga tushirilishi va Qo'qon, Farg'ona, Andijon hamda Namangan shaharlarida aerodrom va aeroportlarning tashkil etilishi bilan mintaqada havo transporti infratuzilmasiga asos solindi. 1938-yilda Farg'ona shahrida fuqarolik aeroportining ishga tushirilishi vodiyning aviatsiya tarixida muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Sovet davrida aeroportlar ko'proq harbiy maqsadlarni ko'zlab qurilgan bo'lsa-da,

keyinchalik ular fuqaro aviatsiyasi ehtiyojlariga moslashtirildi. 1960–1980-yillarda Andijon va Namangan aeroportlari mintaqaning asosiy havo transporti markazlariga aylandi. Mustaqillikdan keyingi yillarda aviatsiya sohasi bozor iqtisodiyoti sharoitiga moslashish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va xalqaro bozorga chiqish vazifalarini amalga oshirdi. Xalqaro yo‘nalishlar kengaydi, aeroportlar toifalarga ajratildi, rekonstruksiya va modernizatsiya ishlari olib borildi.

2000-yillardan boshlab Andijon va Namangan aeroportlarida keng ko‘lamli ta‘mirlash va texnik yangilash ishlari amalga oshirildi. 2012-yilga kelib Namangan aeroporti yirik yuk va yo‘lovchi samolyotlarini qabul qila olish imkoniyatiga ega bo‘ldi. 2022-yilda “Sharqiy hab” loyihasining ishga tushirilishi vodiyning Rossiya shaharlari bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri va arzon aviaqatnovlarini yo‘lga qo‘yish orqali mintaqaning logistika va migratsion salohiyatini oshirdi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. ЎзМА, Р-9- жамғарма, 1- рўйхат, 2916-йиғма жилд, 109- варақ.
2. ЎзМА, 837-жамғарма, 32-рўйхат, 3773-йиғма жилд, 199-варақ.
3. ЎзМА, Р-2172-жамғарма, 2-рўйхат, 211-йиғма жилд, 52-варақ.
4. ЎзМА, М-37-жамғарма. 4-рўйхат. 463-йиғма жилд, 165-варақ.
5. Ўзбекистон Миллий Архиви, М-37-фонд, 1-рўйхат. 1980-йиғмажилд, 13-варақ.
6. Ўзбекистон Миллий Архиви, М-90-фонд, 1-рўйхат. 2-йиғмажилд, 26-варақ.
7. Наманган аэропорти жорий архив материаллари.
8. Ўзбекистон Миллий Энциклопедия. 12- жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2006. – Б. 611.
9. Ўзбекистон авиацияси – 70 ёшда. – Тошкент, 1994. – Б. 59.
10. Abdullayev I. “TU-154 Namanganda” // Namangan haqiqati, 1984 йил. 12 sentabr.
11. Абдуқаюмов А. А. Елдаги радиомажмуалар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТошДТУ, 2015. – Б. 13.

12. Абдуллажонов М. Само лочинлари // Совет Ўзбекистони. 1980 йил 10 февраль.
13. Сорокин Е. Ферганская долина // Гражданская авиация. – 1961. – №7. – С. 11.
14. Тўхтабоев А. Ўзбекистонда авиатранспорт тарихи (XX аср ва XXI аср бошлари). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс...автореф. – Фарғона, 2022. – Б. 17.
15. Yusufov G. “Andijon aeroporti bugun va ertaga” // Ishonch. 2008 йил. 17 май.
16. Сатторов А. Замонавийлашаётган “Наманган aeroporti” // Наманган ҳақиқати, 2012 йил. 5 май.
17. [https:// z.wikipedia.org/wiki/So‘x_aeroporti](https://z.wikipedia.org/wiki/So‘x_aeroporti).

AIR TRANSPORT SYSTEM IN THE FERGANA VALLEY: HISTORICAL EXPERIENCE AND MODERN DEVELOPMENT

Abstract. This study analyzes the stages of formation and development of civil aviation in the Fergana Valley based on historical sources and official documents. The organization of the first airports in the region since the 1930s, the development of military and civil aviation infrastructure during the war years and the subsequent period, the modernization of air terminals and runways in the 1960s-1980s, as well as the formation of the national airline system during the years of independence are covered. The study evaluates the historical development of the airports of Namangan, Andijan, Fergana and Kokand, the launch of international flights, the "Eastern" hub project and the opening of Sokh airport from the perspective of the region's transport and logistics potential. The impact of aviation infrastructure on economic integration, migration processes and tourism development is also analyzed on a scientific basis.

Keywords: Fergana Valley, civil aviation, airport, air terminal, runway, "Uzbekistan Airways", Eastern Hub, Namangan Airport, Andijan

Airport, Sokh Airport, air transport infrastructure, international flights, modernization, logistics, tourism.

СИСТЕМА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Аннотация. В данном исследовании на основе исторических источников и официальных документов анализируются этапы формирования и развития гражданской авиации в Ферганской долине. Рассматривается организация первых аэропортов в регионе с 1930-х годов, развитие военно-гражданской авиационной инфраструктуры в годы войны и последующий период, модернизация аэровокзалов и взлетно-посадочных полос в 1960-1980-х годах, а также формирование национальной системы авиаперевозок в годы независимости. В исследовании оценивается историческое развитие аэропортов Намангана, Андижана, Ферганы и Коканда, запуск международных рейсов, проект «Восточный» хаб и открытие аэропорта Сох с точки зрения транспортно-логистического потенциала региона. Научный анализ также дает влияние авиационной инфраструктуры на экономическую интеграцию, миграционные процессы и развитие туризма.

Ключевые слова: Ферганская долина, гражданская авиация, аэропорт, аэровокзал, взлетно-посадочная полоса, «Узбекистанские авиалинии», Восточный хаб, аэропорт Наманган, аэропорт Андижан, аэропорт Сох, инфраструктура воздушного транспорта, международные рейсы, модернизация, логистика, туризм.